

বস্তিবাসীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

সমগ্র পৃথিবীর সাথে আমাদের ভারতেও বিপুল সংখ্যায় বস্তি যেমন রয়েছে, সাথে সাথে বস্তিবাসী মানুষেরও সংখ্যা বিশাল। বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিও পেয়েচলেছে। পূঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাথে বস্তি গড়ে ওঠার বিষয়টি অঙ্গঙ্গিভাবে যুক্ত। এটা ঠিকই মানবসভ্যতার ইতিহাসে শহরের অভ্যুদয় ঘটেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীনকালে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পূঁজিবাদের বিকাশ শহর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে শুধু তীব্র গতিবেগ সম্পন্নই করলো না শহরগুলির ক্ষেত্রে নতুন নতুন অনেক উপাদানও যুক্ত করলো। শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহর এলাকাগুলি গড়ে উঠতে শুরু করলো এবং সেই শহর এলাকার মধ্যে গরিব মানুষের বাসস্থান হিসেবে বস্তি এলাকাগুলি স্থাপিত হতে শুরু করলো। শহর এলাকার সম্প্রসারণ ঘটিতে শুরু করলো, শহরবাসী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। এই প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই লক্ষিত হয়েছে। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে বস্তি স্থাপন হতে শুরু করে।

নব্বইয়ের গতি কী দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা একটি তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ২০০৮ সালে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫০ ভাগের বেশি শহর এলাকায় বসবাস করছেন। পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেড়েছে। আবার শহর এলাকার মধ্যে বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা রাষ্ট্রসংঘের বাসস্থান সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট থেকে বোঝা সম্ভব। ২০১২ সালে উন্নয়নশীল দুনিয়ায় শহরে বসবাসকারী মানুষের ৩৩ ভাগ বস্তি এলাকায় বসবাস করেন। এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮৭ কোটি (২০১২)। তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে সব-সাহারান আফ্রিকার শহরে বসবাসকারী জনগণের ৬১.৭ শতাংশ বাস করেন বস্তিতে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৩৫ শতাংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যার মধ্যে চীনের ভিতর রয়েছে সেখানে এই হার শতকরা ৩১ শতাংশ। পূর্ব এশিয়ায় শহর এলাকার জনসংখ্যার ২৮.২ শতাংশ বস্তিতে বসবাস করেন। পশ্চিম এশিয়ায় এই সংখ্যাটি ২৪.৬ শতাংশ। ভিতরে মুসলিম বস্তিবাসী জনগণের সংখ্যা ১০ কোটি ৪০ লক্ষ যা জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ। চীনের সঙ্গে বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা ৪২ লক্ষের অধিক।

একথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে সমগ্র পৃথিবীর বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে শহর এলাকাগুলিতে ব্যাপক সংখ্যায় বস্তি রয়েছে। এমনকি উন্নত অর্থনীতির

দেশগুলিতেও ব্যাপক পরিমাণে বস্তি রয়েছে।

বস্তি কাকে বলে

যে কোনো শহর এলাকায় (শহরতলি এলাকাসহ) ব্যাপক অস্থায়ী বা স্থায়ী জনবসতিসম্পন্ন দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা যেখানে বাসস্থানসহ অন্যান্য পরিকাঠামো অতি নিম্নমানের তাকেই সাধারণভাবে বস্তি বলা হয়। নানা ধরনের চরিত্রের বস্তি আমাদের রাজ্যে রয়েছে। সাধারণভাবে প্রতিটি ছোট, মাঝারি ও বড় শহরেই অসংখ্য (বহু ক্ষেত্রে) বস্তি রয়েছে। তবে বস্তিগুলির আয়তনে যেমন তারতম্য রয়েছে, তেমন বস্তিগুলি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। রেল লাইনের ধারসহ সরকারি জমিতে গরিব মানুষের ঝুপড়ি, এমন ধরনের বস্তিও প্রচুর আমাদের রাজ্যে রয়েছে। তবে সাধারণভাবে সমস্ত বস্তিতেই ভরসা করার মতো নিকাশি ব্যবস্থার অভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে। পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব যেমন রয়েছে, তার সঙ্গে স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক পরিষেবা এবং আইনি সুযোগ সুবিধার ব্যাপক অভাব রয়েছে। বস্তির মধ্যে ছোট, অপরিষ্কার, দারিদ্র্য পরিস্ফুট ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ঘরবাড়ি থাকার সাথে সাথে কিছু কিছু তুলনামূলকভাবে উন্নত বাড়িও বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যায়। শহর বা শহরতলি এলাকায় অপ্রশস্ত, ঘিঞ্জি, নিকাশীর অভাব এবং দারিদ্র্যের ছাপ পরিস্ফুট এমন এলাকাকেই বস্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এক জায়গায় বহু গরিব মানুষ ন্যূনতম পরিসরের মধ্যে যেখানে বসবাস করেন তাকেই বস্তি বলে চিহ্নিত করা হয়।

পূঁজিবাদ ও বস্তি

পূঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যেমন নগরায়ন গতি পেল আবার শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থানের এলাকা হিসেবে বস্তিগুলিও গড়ে উঠতে শুরু করে। যে শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে নগরায়ন ঘটলো সেই শিল্পগুলিতে শ্রমের চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রাম থেকে যে ব্যাপক গরিব মানুষ সমবেত হতে শুরু করলেন তাদের সস্তার বাসস্থান হিসেবেই বস্তির উদ্ভব ঘটে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা, পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা, এবং খুব দ্রুত কর্মস্থলে পৌঁছানো এই দিকগুলিকে লক্ষ্য রেখেই বস্তিগুলি গড়ে উঠতে থাকে। পূঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন ক্রমাগত দ্রুত বেগ অর্জন করে। পরিকল্পনাহীনতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, চরম দারিদ্র্য, বিশাল পরিমাণ কর্মহীনতা, অসংগঠিত অর্থনীতির প্রসার—এগুলি প্রতিফলিত বস্তি এলাকায়। পূঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্ট দারিদ্র্য, বৈষম্য, ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকারহীনতা বস্তির ক্রমাগত সম্প্রসারণ ঘটছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পূঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণ, বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি হিসেবেই বস্তি গড়ে উঠেছে।

লড়াই আন্দোলনে বস্তিবাসী মানুষ

বস্তিবাসী মানুষের মধ্যে কলকারখানায় যুক্ত অসংখ্য মানুষ রয়েছেন। কর্মস্থলে মালিকের শোষণ, জুলুম, অন্যায আচরণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে ধারা তাতে এরা কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। আবার অসংগঠিত বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন পরিবহন, নির্মাণ, দোকান ও ক্ষুদ্র সংস্থায় ঠিকা ধরনের কাজ, মুটিয়া-মজদুর, রিকশা-ভ্যানসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত রয়েছেন বস্তিবাসী মানুষের একাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের যে লড়াই এরা তারও অংশীদার। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠানেও নিম্ন আয়ের নানা ধরনের কাজে এদের একাংশ যুক্ত রয়েছেন। শহর বা শহরতলি এলাকায় যে বিপুল সংখ্যায় পরিচালিকা তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই বস্তিগুলিতে বসবাস করেন। পেশাগত নানা ধরনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগ্রামের ধারায় এদের অনেকেই যুক্ত রয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের যন্ত্রণা লাঘব করার লক্ষ্য নিয়ে এই ধরনের পেশাগত আন্দোলন সংগ্রামগুলিতে যুক্ত হওয়া এদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বস্তিবাসী হিসেবে লড়াই-আন্দোলন

বস্তিবাসী মানুষ হিসেবে যে সমস্যা ও যন্ত্রণাগুলি প্রতি মুহূর্তে তাদের বিদ্বন্ধ করছে সেগুলি হলো যথাক্রমে-অপরিষ্কার অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপ্রতিহত প্রোমোটোরি ব্যবসায় রমরমার কারণে বাসস্থানের অস্থায়িত্ব; বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, মানুষের মতো বাঁচবার ন্যূনতম পরিবেশের ঘাটতি, গুরুতর সংক্রমণের আশঙ্কা, আবর্জনা নিকাশন ও জলনিকাশির দূরবস্থা, রাস্তাঘাটের অভাব প্রভৃতি। এরই সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য সৃষ্টি যে লুস্পেন অংশ যারা নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত তারাও তাদের কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বস্তিগুলিকে নির্বাচন করে। তাই অনেক সময় সমাজবিরোধী এবং অসামাজিক শক্তির কার্যকলাপের পরিস্থিতি বস্তিবাসীর জীবনে নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে বস্তিবাসী মানুষের জীবনে সংস্কৃতির দিকটি গুরুতরভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত। খাদ্য সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, এগুলিও বস্তিবাসী মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বেকারীত্বের সমস্যা সমগ্র দেশের সঙ্গে বস্তিবাসী মানুষের জীবনেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

আমাদের রাজ্যের অভিজ্ঞতায় বস্তিগুলিতে নানা ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বহু বস্তিবাসী মানুষ নানা ধরনের কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বস্তিতে বসবাসের ঘরের মধ্যেই কুটির শিল্পের কাজও চলে। বহু ছোট শিল্পের মালিক বস্তি এলাকাতেই তাদের শিল্প পরিচালনা করেন। সেখানেও বস্তিবাসী পুরুষ ও মহিলারা যুক্ত। মজুরির হারও অত্যন্ত নিচু। কুটির শিল্পের বাজারের সমস্যায় বস্তি এলাকায় অবস্থিত কুটির শিল্পগুলিও গুরুতর আক্রান্ত।

বস্তিবাসী মানুষ হিসেবে নানাবিধ যে সমস্যায় তারা জর্জরিত সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বস্তিবাসী মানুষের সম্মিলিত সংগ্রাম ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বস্তিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ যে সমস্যাগুলি প্রতি মুহূর্তে তাদের আঘাত করছে, অন্য কেউ নয় একমাত্র বস্তিবাসী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এই সমস্যাগুলির সমাধানের রাস্তা প্রস্তুত করতে পারে। বস্তির মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত সচেতন মানুষেরই এটা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র দুনিয়াজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যে শোষণহীন, উন্নত, সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার লড়াই চলছে—বস্তিবাসী মানুষও সেই লড়াইয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সমগ্র বস্তিবাসীর ঐক্য : সাফল্যের গ্যারান্টি

বস্তিতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই তো বস্তিবাসী। বস্তির অভ্যন্তরে বসবাসের পরিস্থিতিকে উন্নত করা, উন্নত ও নিরাপদ বাসস্থান সুনিশ্চিত করা, বস্তিবাসীদের জীবনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো, সমস্ত ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের অবসান ঘটানো, কাজ ও খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি দাবিগুলিকে কেন্দ্র করে লড়াই সমগ্র বস্তিবাসীর লড়াই। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বস্তিবাসী মানুষের স্বার্থ এই দাবিগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বস্তিবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে রক্ষা করে আরও শক্তিশালী করা এটাও সমস্ত বস্তিবাসী মানুষেরই লক্ষ্য। ব্যাপকতম ঐক্যকে অবলম্বন করেই বস্তিবাসী মানুষের সমস্যাগুলির নিরসনের লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বস্তিবাসী মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি।

যে দাবিগুলি উত্থাপিত হচ্ছে

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই বস্তিবাসী মানুষদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি ধারাবাহিকভাবে

কাজ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই বস্তিবাসী মানুষের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে রাজ্যের আরও কিছু জেলায় এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে। এই সমস্ত বস্তিবাসী মানুষের সংগঠন ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার নির্যাসকে অবলম্বন করেই সমগ্র রাজ্যে সমন্বিত ও সংগঠিত আকারে বস্তিবাসী মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি। যে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত করা হয়েছে সেগুলি হলো :

- বস্তি উচ্ছেদ করা চলবে না। বস্তিবাসীদের বসবাসের নিরাপদ জমির স্বত্ব দিতে হবে।
- সরকারি খাস জমিতে ২০ বছর ধরে বসবাসকারীদের ১ টাকায় নিঃশর্ত লিজ দিতে হবে।
- বস্তিবাসীদের স্বার্থরক্ষাকারী ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের সার্থক রূপায়ণ করতে হবে। ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের ২০০৪ সালের বিটি ৩এ(১) ধারাকে পুনরায় যুক্ত করতে হবে।
- রেল, পোর্টসহ সমস্ত সরকারি জমিতে বসবাসকারীদের উন্নততর নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের 'হার্ডজিং ফর অল', প্রকল্পে রাজ্যের সব বস্তিবাসী পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বিধবা ও বার্ধক্য ভাতাসহ শ্রমজীবী মানুষের জন্য ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে।
- সমস্ত বস্তিবাসীদের বি পি এল-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ও ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বস্তিবাসী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ভরতুকি মূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।
- জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে সব বস্তিবাসীদের ডিজিটাল কার্ড দিতে হবে।
- এন এস ডি পি-র মতো বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি পুনরায় চালু করতে হবে। সামাজিক ও গৃহ নির্মাণ সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ সব বস্তিবাসীদের দিতে হবে।

উপরোক্ত দাবিগুলি অনেকগুলি যেমন রাজ্য সরকারের এজিয়ারভুক্ত বিষয় আবার বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকারের এজিয়ারের মধ্যে পড়ে।

এটা ঠিকই যে, বস্তিবাসী মানুষের জীবনে বাসস্থান ও তার নিশ্চয়তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম। উচ্ছেদের আতঙ্ক বস্তিবাসী মানুষকে সমস্ত সময় উদ্ভিগ্ন করে রাখছে। বসবাসের নিরাপত্তা সমস্ত বস্তিবাসীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে বেশ কিছু পদক্ষেপ বস্তিবাসীদের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যের সরকার ভিন্ন পথে হাঁটছে। ফলশ্রুতিতে বস্তিবাসী মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতার বিপদ ক্রমাগত বাড়ছে। বস্তি উন্নয়ন সমিতি দৃঢ়ভাবে মনে করে বস্তিবাসী মানুষের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার লড়াই শুধুমাত্র কোন একটি রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, সমস্ত বস্তিবাসীর ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রামের বিষয়। বস্তিবাসী মানুষের উন্নয়নে শুধুমাত্র বস্তিবাসী মানুষদেরকে নিয়েই সমগ্র রাজ্যে বস্তি উন্নয়ন সমিতি গড়ে তুলতে হবে। বস্তির অভ্যন্তরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার সম্প্রসারিত করার সাথে সাথে বস্তিবাসী মানুষদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিসর বিস্তৃত করাও বস্তি উন্নয়ন সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই শ্রেণি সংগ্রামের ধারা পরিচালিত হচ্ছে। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি সংগ্রাম পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সৃষ্টি এই বস্তি। পুঁজিবাদী শোষণের শিকার বস্তিবাসী মানুষরাও। তাই বস্তিবাসী মানুষের নিজেদের জীবনমানকে উন্নততর করা, আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর লড়াই আমাদের দেশ

ও সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি আন্দোলন ও গণসংগ্রামের এক শক্তিশালী অংশ। শ্রেণি আন্দোলনের এক শক্তিশালী ধারা হিসেবেই বস্তিবাসী মানুষের সংগ্রাম আন্দোলনকে বিবেচনা করতে হবে।

অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী শক্তির শক্তিশালী কার্যকলাপ বস্তি এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তিতে বসবাসকারী মেহনতি মানুষ সম্প্রীতির যে বাতাবরণ গড়ে তুলেছেন তাকে দুর্বল করাই এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র যেন আমাদের নজরের বাইরে না থাকে। ধর্মের নামে ভেদাভেদ নয়, জাতপাতের নামেও বিভেদ নয়, এই লক্ষ্যে বস্তিবাসী মানুষের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তুলে ধরতেই হবে। অন্যায়, অসাধু বহু ধরনের কার্যধারার ভয়ংকর শিকার বস্তিবাসী মানুষ। এই বিপদ থেকেও বস্তিবাসী মানুষকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। সমস্ত কিছুকে বিবেচনায় রেখে বস্তিবাসী মানুষের সংগ্রাম আন্দোলনকে দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব বস্তি উন্নয়ন সমিতিতেই পালন করতে হবে। বস্তিতে বস্তিতে চাই বস্তি উন্নয়ন সমিতি। বস্তির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে এই সংগঠনকে। শুধুমাত্র বস্তিবাসী মানুষকে নিয়ে তাদের একাত্মই নিজস্ব সংগঠন বস্তি উন্নয়ন সমিতি।

‘মার্কসবাদী পথ’-এর মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি
(৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৪ নম্বর ফর্ম)

১।	প্রকাশের স্থান	—	৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
২।	প্রকাশের কাল পর্যায়	—	তিন মাস অন্তর
৩।	মুদ্রাকরের নাম	—	দেবাশিস চক্রবর্তী জাতি — ভারতীয় ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
৪।	প্রকাশকের নাম	—	দেবাশিস চক্রবর্তী জাতি — ভারতীয় ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
৫।	সম্পাদকের নাম	—	সূর্যকান্ত মিশ্র জাতি — ভারতীয় ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
৬।	পত্রিকার মালিক	—	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬

আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

২৮-০২-২০১৭

স্বাক্ষর : দেবাশিস চক্রবর্তী